

266550451 (дата обращения: 25.11.2023). – Загл. с экрана. – Текст : электронный.

5. Лутовинов, В. И. Военная безопасность государства: концептуальные основы и современное российское видение / В. И. Лутовинов, Ю. Н. Хмара. – Текст : непосредственный // Социум и власть. – 2015. – № 2 (52). – С. 68-73.

6. Ромашкина, Н. П. Вооружения без контроля: современные угрозы международной информационной безопасности / Н. П. Ромашкина. – Текст : непосредственный // Пути к миру и безопасности. – 2018. – № 2 (55). – С. 64-83.

7. Свиридова, К. Е. Информационно-психологическая война как формат вооружённых конфликтов нового поколения / К. Е. Свиридова. – Текст : непосредственный // Право и правосознание в период вооружённых конфликтов. – 2022. – № 5. – С. 75-81.

8. Демидов, А. В. От «мягкой силы» к «управляемому хаосу» / А. В. Демидов. – Текст : непосредственный // Геополитический журнал. – 2014. – № 4. – С. 86-93.

УДК 338.22

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СИЧКАР И. А.,
старший преподаватель
кафедры учёта и аудита,

СИЧКАР В. А.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены актуальные вопросы правового обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. Обеспечение экономической безопасности промышленных предприятий представляет важную задачу в современном корпоративном и экономическом контексте. Анализ современного состояния данной проблематики позволил выявить

ряд существенных факторов и тенденций, которые несут в себе как вызовы, так и потенциал для развития. Успешное преодоление данных вызовов и достижение устойчивого развития предприятий требует комплексного и систематического подхода.

Ключевые слова: экономическая безопасность, нормативные акты, материальные интересы, правовая защита, статус, деловая репутация

PROBLEMS OF LEGAL PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

SICHKAR I.A.,
senior lecturer Department
of Accounting and Auditing;

SICHKAR V.A.,
candidate of law, associate professor,
associate professor of the Department
of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article discusses the current issues of legal support of economic security of industrial enterprises. Ensuring the economic security of industrial enterprises is an important task in the modern corporate and economic context. Analysis of the current state of this issue has revealed a number of significant factors and trends that carry both challenges and potential for development. Successfully overcoming these challenges and achieving sustainable development of enterprises requires an integrated and systematic approach

Keywords: economic security, regulations, material interests, legal protection, status, business reputation

Постановка задачи. В условиях быстро меняющегося мирового рынка и конкуренции промышленные предприятия сталкиваются с различными рисками, которые могут негативно сказаться на их экономической стабильности и устойчивости. Исследование экономической безопасности поможет предприятию преодолеть эти вызовы и адаптироваться к изменяющимся условиям. Экономическая безопасность предприятия направлена на предотвращение и минимизацию угроз, которые могут возникнуть как внутри, так и вне организации. Разработка стратегий и механизмов защиты позволит предприятию эффективно реагировать на потенциальные угрозы и обеспечить свою устойчивость.

Анализ последних исследований и публикаций. Степень разработанности к моменту начала исследования позволяет рассматривать экономическую безопасность предприятия с разных точек зрения. Сущность экономической безопасности промышленного предприятия освещена в трудах Т. Д. Волковой [1], Е. В. Гридневой, В. И. Шаповалова [2], А. Н. Доценко, Е. А. Матусовой, Д. А. Иванько [3] и многих других авторов.

Актуальность. Экономическая безопасность является одним из ключевых аспектов устойчивого развития промышленных предприятий. Исследование в этой области позволит предприятию выявить уязвимые места, определить стратегические приоритеты и разработать меры по повышению своей устойчивости в долгосрочной перспективе.

Исследование экономической безопасности предприятия является важным аргументом при привлечении инвестиций. Инвесторы стремятся вложить средства в надёжные и безопасные проекты, и знание о том, что предприятие обладает эффективной системой управления рисками и обеспечивает свою экономическую безопасность, может повысить их доверие и заинтересованность.

Цель исследования заключается в выявлении угроз экономической безопасности промышленных предприятий и разработке механизмов их минимизации в правовом аспекте.

Изложение основного материала исследования. Система экономической безопасности является неотъемлемой частью национальной безопасности и опирается на ряд нормативно-правовых актов в Российской Федерации. На государственном уровне действуют законы, указы и постановления, а также на уровне субъектов Федерации, организаций и учреждений существуют дополнительные нормативные акты, дополняющие и расширяющие правовые основы безопасности.

В рамках правовых основ безопасности предприятий большое значение имеют Бюджетный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, а также ряд законов, таких как Закон о Федеральной службе безопасности, Закон о контрактной системе, Закон о валютном регулировании, Закон об оперативно-розыскной деятельности, Закон о государственной тайне, Закон о противодействии коррупции, Закон о несостоятельности (банкротстве), Закон о персональных данных, Закон о безопасности и Закон о коммерческой тайне [4].

Не только государственные акты играют важную роль в обеспечении экономической безопасности, но и ряд других официально принятых документов. Например, «Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по реализации этой стратегии имеют прямое отношение к обеспечению безопасности предприятий.

Важным элементом в обеспечении экономической безопасности являются методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Эти методические положения позволяют осуществлять анализ и оценку финансового состояния предприятий с целью выявления рисков и принятия необходимых мер по их устранению.

Нормативно-правовые акты, такие как указы, законы, постановления и методические положения, играют важную роль в формировании и регулировании системы экономической безопасности. Они определяют принципы, положения и механизмы, необходимые для обеспечения безопасности предприятий и страны в целом.

В Российской Федерации правовая защита персонала, материальных и экономических интересов организации от преступных посягательств осуществляется на основе соответствующих нормативно-правовых актов. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации предоставляют основу для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечивают правовую защиту от преступных действий [4].

В рамках профессиональной деятельности сотрудников организации, их правовая защита гарантируется положениями Трудового кодекса Российской Федерации. Этот кодекс регулирует трудовые отношения, определяет права и обязанности работников и работодателей, а также устанавливает меры защиты трудовых прав работников.

Для обеспечения защиты имущественных и иных материальных интересов организации используется Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Этот кодекс предусматривает административные наказания и меры ответственности за нарушения в сфере экономической и имущественной безопасности [4].

В области информационной безопасности существуют соответствующие законы Российской Федерации. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает правила обращения с информацией и меры по защите информационных систем и данных. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, а также указы Президента о защите информационно-телекоммуникационных систем и баз данных служат основой для обеспечения информационной безопасности.

Существует система правовой защиты персонала, материальных и экономических интересов организации в Российской Федерации. Нормативно-правовые акты, такие как Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы об информационной безопасности, обеспечивают правовую защиту и обеспечивают возможность привлечения виновных лиц к ответственности за преступные действия и нарушения [4].

Создание службы безопасности на предприятии основывается на соблюдении соответствующих нормативно-правовых актов. Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» [4] являются основой для установления правового статуса службы безопасности.

В рамках защиты имущественных и иных материальных интересов, а также деловой репутации предприятия применяется гражданское, арбитражное и уголовное законодательство. Эти нормативные акты обеспечивают правовую защиту предприятия в случае возникновения угроз и преступных посягательств.

Для эффективного обеспечения безопасности предприятия внутри компании формируется система внутренних нормативных актов. К ним относятся инструкции, положения, правила, регламенты и функциональные обязанности сотрудников структурных подразделений, включая службу безопасности. Эти документы определяют порядок действий, правила работы и ответственности, а также регулируют взаимодействие между сотрудниками и различными службами предприятия.

Таким образом, соблюдение нормативно-правовых актов и разработка внутренних нормативных документов позволяют создать эффективную службу безопасности, способную обеспечить

защиту персонала, материальных и экономических интересов организации от преступных посягательств и обеспечить безопасность предприятия в целом.

Экономическая безопасность предприятия является важным аспектом его деятельности и требует соблюдения соответствующих правовых норм. Правовое регулирование в этой сфере осуществляется через различные нормативно-правовые акты.

Одним из основных аспектов являются гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами, которые регулируются Гражданским кодексом РФ. В частности, статьи 393-406 Гражданского кодекса РФ определяют нормы, касающиеся обеспечения безопасности бизнеса. Уголовный кодекс РФ также играет важную роль, содержа в своих статьях многочисленные нормы, направленные на борьбу с преступлениями в сфере экономической деятельности (статьи 169, 173, 176, 177, 182; часть 1 статьи 183, 185, 195-197 Уголовного кодекса РФ) [4].

Экономическая безопасность предприятия регулируется другими нормативно-правовыми актами, такими как Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ и другие законы [4]. Эти акты определяют требования и обязанности предприятий в сфере экономической безопасности.

Административные отношения между предприятиями и государственными органами имеют значение для обеспечения безопасности бизнеса. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об оружии» регулируют такие отношения, обеспечивая контроль и надзор за безопасностью [4].

Правовое регулирование экономической безопасности предприятия также связано с государственным управлением и созданием специализированных органов. Закон РФ «О безопасности», Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», Закон РФ «О полиции», Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и Налоговый кодекс РФ, а также другие нормативные акты определяют полномочия и функции данных органов для обеспечения безопасности [4].

Для эффективной реализации правового регулирования в области экономической безопасности предприятий необходимо разработать и принять соответствующие локальные нормативные акты. Эти акты должны регулировать внутренние отношения между работниками предприятия, включая меры по обеспечению безопасности предприятия, в том числе экономической безопасности.

Анализ финансовой составляющей экономической безопасности предприятия требует правового регулирования, которое может быть рассмотрено с нескольких точек зрения. Во-первых, с учётно-аналитической перспективы, где основой для проведения анализа служит бухгалтерская (финансовая) отчётность. Эта отчётность отражает текущее финансовое состояние и динамику деятельности организации. Внутренние и внешние пользователи могут использовать такую информацию для разных целей.

Внутренние пользователи, такие как руководство предприятия, могут использовать результаты анализа для принятия управленческих решений. На основе данных о финансовом состоянии и результативности деятельности они могут определить эффективность текущих стратегий и принять меры по улучшению финансовой устойчивости предприятия. Анализ финансовой составляющей экономической безопасности предприятия позволяет выявить уязвимые места и прогнозировать будущие риски.

С другой стороны, внешние пользователи, такие как инвесторы, кредиторы или партнёры, также могут использовать информацию из бухгалтерской отчётности для принятия решений. Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия могут служить основой для решения об инвестировании в бизнес, предоставлении заёмных средств или заключении взаимовыгодных сделок. Правовое регулирование обеспечивает конфиденциальность и достоверность финансовой информации, обеспечивая защиту интересов всех сторон.

Соблюдение нормативно-правового регулирования позволяет обеспечить единообразие и надёжность финансовой информации, а также обеспечить согласованность отчётности между различными предприятиями. Это важно как для внутренних пользователей, принимающих управленческие решения, так и для внешних пользователей, таких как инвесторы, кредиторы и государственные органы контроля.

Бухгалтерская (финансовая) отчётность является неотъемлемым элементом учётно-аналитического обеспечения и содержит значительный объём информации. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской отчётности осуществляется на четырёх уровнях. Законодательный уровень представлен Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», который определяет цель, предмет и общие положения системы регулирования бухгалтерского учёта [4].

На втором уровне находятся нормативные акты, такие как Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» (ПБУ 4/99), утверждённое Минфином России. Оно содержит требования к бухгалтерской отчётности, правила оценки показателей и состав информации.

Методический уровень представлен приказом Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчётности организаций» и другими методическими указаниями. Эти документы определяют порядок составления и представления бухгалтерской отчётности.

Четвёртый уровень – локальное нормативное регулирование внутри организации. В этом случае на основе выбранного варианта, утверждённого Минфином России, разрабатывается учётная политика организации, которая устанавливает правила ведения бухгалтерского учёта и отчётности.

При использовании методов и трактовке результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, методологическая рекомендация Госкомстата России является важным руководством. Рекомендация содержит основные принципы анализа и разработку показателей для оценки финансово-хозяйственной деятельности на основе бухгалтерской отчётности и статистических данных.

Методологическая рекомендация включает четыре этапа анализа финансово-хозяйственной деятельности: анализ имущества и источников его формирования, анализ финансовой устойчивости и платёжеспособности, анализ совокупных результатов предприятия, эффективности использования активов и источников их формирования, а также оценку текущего финансового состояния организации.

Финансовая составляющая экономической безопасности предприятия подвержена регулированию на различных уровнях. Один из ключевых уровней – законодательный, представлен Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Этот

закон устанавливает цель, предмет и общие положения, определяющие систему регулирования бухгалтерского учёта, а также требования к его ведению [4].

Локальное нормативное регулирование осуществляется через учётную политику предприятия. Она устанавливает правила ведения бухгалтерского учёта и отчётности и основывается на выборе вариантов, предложенных Минфином России.

В контексте использования методов и трактовки результатов анализа финансовой составляющей экономической безопасности, методологическая рекомендация Госкомстата России является важным руководством. Она определяет основные принципы и этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности, включая анализ имущества, финансовой устойчивости, результатов и текущего финансового состояния предприятия.

Также стоит отметить Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который регулирует процедуры банкротства и включает анализ финансового состояния предприятия-должника [4].

Проблематика, связанная с правовым обеспечением экономической безопасности коммерческих организаций, представляет собой важную и актуальную сферу исследования. В данном контексте выделен ряд проблем, требующих особого внимания, и предложены пути их решения:

1. Недостаточная эффективность нормативно-правовой базы: одной из существенных проблем является неполнота или несовершенство законодательных актов, регулирующих экономическую безопасность коммерческих организаций. Это создаёт предпосылки для неоднозначной трактовки правил и недостаточной законодательной базы.

2. Несоответствие законодательства современным вызовам: быстрое развитие технологий и глобализация создают новые угрозы и вызовы для экономической безопасности коммерческих организаций. Однако законодательство может отставать от этих изменений, что осложняет обеспечение безопасности.

3. Недостаточная жёсткость и ответственность. Даже в случае существования соответствующих нормативных мер для защиты экономической безопасности, их реализация и механизмы привлечения нарушителей к ответственности могут быть недостаточно эффективными. Это может стимулировать негативное поведение и создавать угрозы для коммерческих организаций.

4. Сложность и разнородность законодательства: отсутствие единообразного и простого правового регулирования может привести к трудностям для коммерческих организаций при соблюдении требований безопасности. Разнообразие законов, подзаконных актов и нормативных документов может создавать путаницу и увеличивать бюрократическую нагрузку.

5. Недостаток информации и компетенций: ограниченный доступ к актуальной информации о правовых нормах и требованиях в области экономической безопасности, а также недостаточный уровень образования и подготовки персонала в вопросах безопасности могут привести к неправильной или недостаточной реализации мер безопасности.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Для преодоления данных проблем необходимо активное внимание и усилия со стороны законодателей, правоохранительных органов и коммерческих организаций. Важно обновлять и усовершенствовать нормативно-правовую базу, учитывая современные вызовы и технологические изменения. Также требуется повышение эффективности механизмов контроля и ответственности, содействие обмену информацией и образовательным программам, направленным на повышение уровня компетенции в области экономической безопасности. Только таким образом можно достичь более надёжного и устойчивого правового обеспечения экономической безопасности коммерческих организаций.

Список использованных источников

1. Волкова, Т. Д. Совершенствование стратегии, политики и принципов экономической безопасности компании / Т. Д. Волкова. – Текст : непосредственный // Матрица научного познания. – 2020. – № 6. – С. 182-186.

2. Гриднева, Е. В. Подходы к оценке уровня экономической безопасности предприятия / Е. В. Гриднева, В. И. Шаповалов. – Текст : непосредственный // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 12-1. – С. 113-115.

3. Доценко, А. Н. Финансовая безопасность как элемент системы обеспечения экономической безопасности предприятия / А. Н. Доценко, Е. А. Матусова, Д. А. Иванько. – Текст : непосредственный // ADVANCED SCIENCE: сб. ст. VIII Межд. науч.-практ. конф. – В 2 ч. – 2019. – С. 88-90.

4. СПС «КонсультантПлюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> – Текст : электронный.

УДК 340.132/.136.06-048.78
DOI

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИХ НОРМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**СТЕПАНОВА Ю. С.,
старший преподаватель кафедры теории и
истории государства и права
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье поднимается проблема качества нормативных правовых актов и, как способ её решения, предлагается проведение систематизации по двум направлениям. Во-первых, принятие интерактивного «Словаря юридических терминов» как результат терминологической систематизации. Во-вторых, автор предлагает принятие Кодекса нормотворчества общего применения, обосновывая необходимостью выработки и унификации технико-юридических правил и требований.

Ключевые слова: законодательство, качество нормативных правовых актов, систематизация, терминология, технико-юридические нормы

SYSTEMATIZATION OF TECHNICAL AND LEGAL STANDARDS AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF LEGISLATION

**STEPANOVA Y. S.,
Senior lecturer of the Department of theory
and history of state and law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article raises the problem of the quality of regulatory legal acts and, as a way to solve it, proposes systematization in two directions. Firstly, the adoption of the interactive «Dictionary of Legal Terms» as a result of terminological systematization. Secondly, the author proposes the adoption of a Rulemaking